

Ερευνητική Εργασία

(Ιστορία της Μικροβιολογίας)

Έλεγχος εισαγόμενων λοιμωδών νοσημάτων στην Ελλάδα: από τον μεσοπόλεμο στην μεταπολεμική Ευρώπη

Κ. Τσιάμης¹, Γ. Βρυώνη¹, Ε. Πουλάκου-Ρεμπελάκου², Γ. Ανδρούτσος², Α. Τσακρής¹

¹ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Αθηνών

² Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη

Η εργασία παρουσιάζει την συμμετοχή της Ελλάδας σε δύο Αεροπορικές Υγειονομικές Συμβάσεις (Χάγης 1933 και Συμβουλίου της Ευρώπης 1962) για τον έλεγχο των εισαγόμενων λοιμωδών νοσημάτων στα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Την εποχή του Μεσοπολέμου, τα σοβαρά λοιμώδη νοσήματα που απασχολούσαν τις υγειονομικές υπηρεσίες όλου του κόσμου ήταν η ευλογιά, η πανώλη, η ασιατική χολέρα, ο κίτρινος πυρετός και ο εξανθηματικός τύφος. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας ως πύλη ανάμεσα στην Ανατολή και την Δύση και οι κίνδυνοι για την Δημόσια Υγεία της χώρας, την ώθησαν να υπογράψει αυτές τις σημαντικές αλλά άγνωστες στο ευρύ κοινό Αεροπορικές Συμβάσεις. Επίσης, με την βοήθεια αρχειακού υλικού που εντοπίστηκε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, ανευρέθησαν τα άρθρα της Σύμβασης του 1962, καθώς και πλήθος εγγράφων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προς τις Ελληνικές Αρχές και τα αεροδρόμια της χώρας, με πληροφορίες για τις παγκόσμιες ενδημικές ζώνες. Η συμμετοχή της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς και η υπογραφή Διεθνών Συμβάσεων βοήθησε στην καλύτερη οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών της χώρας και τον καλύτερο έλεγχο των εισερχόμενων λοιμωδών νοσημάτων.

Λέξεις κλειδιά

Αεροπορικές Υγειονομικές Συμβάσεις, Δημόσια Υγεία, Ελλάδα, Ιστορία Μικροβιολογίας, Λοιμώδη νοσήματα, Ταξιδιωτική Ιατρική

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Αθανάσιος Τσακρής

Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιον Αθηνών

Μικράς Ασίας 75, 11527, Αθήνα

Τηλ. 210-7462011

Fax: 210-7462210

E-mail: atsakris@med.uoa.gr

Εισαγωγή

Στις αρχές του 20ου αιώνα το αεροπλάνο αποτελούσε μια εκκεντρική ενασχόληση αλλά η έλευση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και η χρήση του σε πολεμικές επιχειρήσεις άλλαξαν για πάντα την ιστορία της αεροπλοΐας. Στο Μεσοπόλεμο θα καταγραφούν τα πρώτα βήματα της Πολιτικής και Ταχυδρομικής Αεροπορίας, με οργανωμένα δρομολόγια σε όλες τις χώρες του κόσμου. Οι έννοιες του χρόνου και της απόστασης στα διάβα των δεκαετιών θα αλλάξουν, καθώς μέσω των αερομεταφορών ο κόσμος έρχεται πιο κοντά. (Εικόνα 1)

Η αλλαγή της αίσθησης του χρόνου θα γίνει όμως αντιληπτή και σε υγειονομικό επίπεδο. Πλέον, ο άνθρωπος συμμετείχε ενεργά στον επιδημιολογικό κύκλο των λοιμωδών νοσημάτων βοηθώντας στην γρήγορη εξάπλωση ενός παθογόνου παράγοντα ή ενός λοιμώδους νοσήματος. Η άμεση πρόσβαση σε ενδημικές ή επιδημικές περιοχές του πλανήτη βοήθησαν στην «παγκοσμιοποίηση» των αερομεταφερόμενων λοιμωδών νοσημάτων. Το γεγονός αυτό δε διέφυγε της προσοχής των υγειονομικών υπηρεσιών και από τα πρώτα βήματα της Πολιτικής Αεροπορίας στον Μεσοπόλεμο, οι Αρχές προσπάθησαν να θεσπίσουν ένα πρότυπο εντοπισμού και απομόνωσης ασθενών και ύποπτων κρουσμάτων. Από την εποχή εκείνη έχουν περάσει δεκαετίες αλλά η αύξηση των αερομεταφορών καθιστά πάντα επίκαιρο το πρόβλημα αυτό. Στην εποχή μας, με την εμφάνιση ή αναζοπύρωση νοση-

θρωπος συμμετείχε ενεργά στον επιδημιολογικό κύκλο των λοιμωδών νοσημάτων βοηθώντας στην γρήγορη εξάπλωση ενός παθογόνου παράγοντα ή ενός λοιμώδους νοσήματος. Η άμεση πρόσβαση σε ενδημικές ή επιδημικές περιοχές του πλανήτη βοήθησαν στην «παγκοσμιοποίηση» των αερομεταφερόμενων λοιμωδών νοσημάτων. Το γεγονός αυτό δε διέφυγε της προσοχής των υγειονομικών υπηρεσιών και από τα πρώτα βήματα της Πολιτικής Αεροπορίας στον Μεσοπόλεμο, οι Αρχές προσπάθησαν να θεσπίσουν ένα πρότυπο εντοπισμού και απομόνωσης ασθενών και ύποπτων κρουσμάτων. Από την εποχή εκείνη έχουν περάσει δεκαετίες αλλά η αύξηση των αερομεταφορών καθιστά πάντα επίκαιρο το πρόβλημα αυτό. Στην εποχή μας, με την εμφάνιση ή αναζοπύρωση νοση-

Εικόνα 1 Παλαιές αφίσες αεροπορικών εταιρειών (1930-1950)

μάτων των οποίων επιδημιολογικούς τους κύκλους βασίζεται ταχυμεταδότες (SARS, H1N1 κ.ά.), οι επιδημίες του 21ου αιώνα φαντάζουν πιο απειλητικές. Σε μια εποχή όπου ένας πρόχειρος υπολογισμός ανεβάζει τον αριθμό των ατόμων που διακινούνται ετησίως με αεροπλάνα σε δύο δισεκατομμύρια (με μεγάλο ποσοστό εξ αυτών να ταξιδεύουν σε χώρες του Τρίτου Κόσμου), η σημασία της επιτήρησης και ελέγχου των λοιμωδών νοσημάτων αποτελεί μια από βασικές προτεραιότητες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.¹⁻³

Παρουσίαση των πηγών

Η παρούσα εργασία καταγράφει τους σταθμούς των Διεθνών Αεροπορικών Υγειονομικών Συμβάσεων από την εποχή του Μεσοπολέμου και την συμμετοχή της Ελλάδας στο ευρύτερο δίκτυο επιτήρησης και ελέγχου, όπως αυτό εξελίχθηκε διαχρονικά στο πλαίσιο των διεθνών αποφάσεων. Επιπρόσθετα, η ανεύρεση αρχαιακού υλικού με αναφορές του Π.Ο.Υ. προς το Ελληνικό Υπουργείο Υγιεινής (επιδημιολογικά δελτία, ειδοποιήσεις χαρακτηρισμού ή αποχαρακτηρισμού ενδημικών και επιδημικών χωρών, διατυπώσεις εμβολιασμών κ.ά.) και οι κοινοποιήσεις τους προς τα Υγειονομεία, Αεροϋγειονομεία και αεροδρόμια της χώρας, μας δίνουν μια εικόνα των ενδημικών και επιδημικών ζωνών παγκοσμίως κατά τις δεκαετίες του '50 και του '60. Η εν λόγω περίοδος κρίνεται σημαντική διότι είναι η εποχή της αποδοχής εκ μέρους της Ελλάδας των διεθνών κανόνων επιτήρησης, γεγονός που έως ένα βαθμό συνετέλεσε στην καλύτερη οργάνωση των Υγειονομικών Αρχών της χώρας. Το πρωτογενές υλικό αντλήθηκε από το Αρχείο της Νομαρχίας Αττικής της περιόδου 1959-1965, το οποίο φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Η Διεθνής Αεροπορική Υγειονομική Σύμβαση της Χάγης (1933)

Μέχρι την εκτίναξη των αερομεταφορών η βασική υγειονομική μέριμνα αφορούσε τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Στην Ελλάδα, κατά την διεθνή πρακτική, τα Υγειονομεία της χώρας χωρίστηκαν σε τρεις τάξεις (Α', Β', Γ') ανάλογα με την κίνηση των λιμένων (Α' Τάξης Υγειονομεία: Πειραιάς, Θεσσαλονίκη). Όπου δεν υπήρχαν υγειονομεία, λειτουργούσαν υγειονομικοί σταθμοί ή υγειονομικά φυλάκια. Τα λαμβανόμενα μέτρα ως προς τα πλοία που κατέπλεαν στα ελληνικά λιμάνια ορίστηκαν από τα άρθρα της Διεθνούς Υγειονομικής Σύμβασης των Παρισίων του 1926, την οποία η Ελλάδα κύρωσε το 1929. Το θέμα των κινδύνων εκ των αεροπορικών μετακινήσεων αποτέλεσαν από νωρίς θέμα των υγειονομικών υπηρεσιών στις συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής του Διεθνούς

Γραφείου Υγιεινής στο Παρίσι του Μεσοπολέμου. Οι πρώτες ανησυχίες για την ιατρική κοινότητα της εποχής προήλθαν από τα δεδομένα και τις παρατηρήσεις ότι η στεγόμυγα, ως φορέας του κίτρινου πυρετού, μπορούσε να επιβιώσει ενός εναερίου ταξιδιού.⁴

Με πρωτοβουλία της Γαλλικής Κυβέρνησης και εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής, προτάθηκε το σχέδιο δημιουργίας ενός μηχανισμού οργάνωσης και λειτουργίας των υγειονομικών υπηρεσιών των αεροδρομίων για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας. Το 1929, θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι το 1ο Διεθνές Συνέδριο Αεροπορικής Υγιεινής όπου διατυπώθηκαν οι πρώτοι προβληματισμοί για την ασφάλεια της Δημόσιας Υγείας από τις αερομεταφορές αλλά και θέματα σχετικά με την αεροπορική ιατρική και την φυσιολογία των πτήσεων. Η προσπάθεια αυτή κατέληξε στην υπογραφή της πρώτης Διεθνούς Αεροπορικής Υγειονομικής Σύμβασης της Χάγης στις 12 Απριλίου 1933 αλλά τέθηκε τελικά σε ισχύ στις χώρες που την υπέγραψαν τον Αύγουστο του 1935. Σκοπός της Σύμβασης ήταν η προστασία της Δημόσιας Υγείας από αερομεταφερόμενα λοιμώδη νοσήματα, η προστασία της υγείας του προσωπικού αεροσκαφών και αεροδρομίων αλλά και η υγεία των επιβατών. Αφού άρχισε να δημιουργείται ένα κοινό πλαίσιο δράσης από το 1933, μέχρι την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, διοργανώθηκαν άλλα τρία Συνέδρια Αεροπορικής Υγιεινής (Μαδρίτη 1933, Βρυξέλλες 1935, Παρίσι 1938).⁵

Η Ελλάδα αντιλήφθηκε έγκαιρα την σημασία της Σύμβασης. Η Διεύθυνση Υγιεινής με την αρμόδια Υπηρεσία Υγιεινής του Υπουργείου Αεροπορίας, θα αιτηθούν στο Υπουργείο Εξωτερικών όπως αυτό ενεργήσει τα δέοντα για την υπογραφή της Σύμβασης της Χάγης από την Ελληνική διπλωματική αντιπροσωπεία. Η Σύμβαση της Χάγης θα υπογραφεί από την Ελληνική αντιπροσωπεία το 1933.⁴

Στις αρχές της δεκαετίας του '30, η Ελλάδα αποδεικνύει και επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την γεωγραφική και εμπορική της σημασία ως πύλη ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή. Μια μικρή χώρα στο νοτιοανατολικό άκρο της Μεσογείου θα μετατραπεί ξαφνικά σε απαραίτητο κόμβο και σταθμό ανεφοδιασμού αεροσκαφών που εκτελούσαν διεθνείς πτήσεις. Την εποχή εκείνη αρκετές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες υφίστανται έως τις ημέρες μας, επέλεξαν να επεκτείνουν το εύρος των δρομολογίων τους προς την Ανατολή. Η Πολιτική Αεροπορία έως ένα βαθμό, θα εξυπηρετούσε και τα συμφέροντα της εξωτερικής πολιτικής των Ευρωπαϊκών χωρών που διέθεταν ακόμα αποικίες στην Εγγύς και Άπω Ανατολή. Η Ελλάδα την περίοδο εκείνη διέθετε εννέα αεροδρόμια (Όρμος Φαλήρου, Τατόι, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Πάτρα, Σύρος, Μυτιλήνη, Άγιος Νικόλαος Κρήτης) τα οποία αποτελούσαν τερματικό ή ενδιάμεσο σταθμό των διεθνών πτήσεων.⁴ (Πίνακας 1)

Πίνακας 1

Ελληνικά αεροδρόμια και δρομολόγια διεθνών πτήσεων κατά τον μεσοπόλεμο.

Αεροδρόμια	Εταιρείες	Δρομολόγια
Όρμος Φαλήρου	Air Orient Aeroespreso Imperial Air Ways	Μπρίντεζι-Αθήνα-Κωνσταντινούπολη Μπρίντεζι-Αθήνα-Ρόδος Λονδίνο-Ρώμη-Αθήνα-Αλεξάνδρεια-Βαγδάτη-Καλκούτα
Τατόι	KLM Lufthansa	Άμστερνταμ-Ρώμη-Αθήνα-Μπατάβια Βερολίνο-Θεσσαλονίκη-Αθήνα
Ελευσίνα	Air Orient	Μασσαλία-Αθήνα-Βηρυτός
Θεσσαλονίκη	Aeropout LOT C.I.D.N.A. Lufthansa S.A.M.	Βιέννη-Σκόπια-Θεσσαλονίκη Ντάντσιχ-Βουκουρέστι-Θεσσαλονίκη Παρίσι-Θεσσαλονίκη Βερολίνο-Θεσσαλονίκη-Αθήνα Μπρίντεζι-Τίρανα-Θεσσαλονίκη
Κέρκυρα	Air Orient Aeroespreso Imperial Air Ways	Μασσαλία-Αθήνα-Βηρυτός Μπρίντεζι-Αθήνα-Κωνσταντινούπολη Λονδίνο-Ρώμη-Αθήνα-Αλεξάνδρεια-Βαγδάτη-Καλκούτα
Πάτρα	Aeroespreso	Μπρίντεζι-Αθήνα-Κωνσταντινούπολη Μπρίντεζι-Αθήνα-Ρόδος
Μυτιλήνη	Aeroespreso	Μπρίντεζι-Αθήνα-Κωνσταντινούπολη
Σύρος	Aeroespreso	Μπρίντεζι-Αθήνα-Ρόδος
Άγιος Νικόλαος (Κρήτη)	Imperial Air Ways	Λονδίνο-Ρώμη-Αθήνα-Αλεξάνδρεια-Βαγδάτη-Καλκούτα

Από τους προορισμούς των πτήσεων, όπως φαίνονται στον Πίνακα 1, καθίσταται σαφής ο λόγος της επιθυμίας να υπογράψει η Ελλάδα την Σύμβαση της Χάγης. Η υγειονομική θωράκιση της χώρας έπρεπε να ξεκινήσει από τα αεροδρόμια της. Οι γενικές οδηγίες που διατυπώθηκαν στην Αεροπορική Σύμβαση αφορούσαν διοικητικές και τεχνικές δομές των αεροδρομίων. Το πρόβλημα όμως της Σύμβασης ήταν ότι είχε υπογραφεί από χώρες με διαφορετική διοικητική οργάνωση των υγειονομικών τους υπηρεσιών και βέβαια με διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες. Η Σύμβαση όριζε επί της ουσίας το γενικότερο πλαίσιο ενώ άφηνε στην κρίση των συμβαλλόμενων χωρών το τρόπο εφαρμογής και τήρησής του. Έτσι για παράδειγμα, στην Ελλάδα αποφασίστηκε ότι στα αεροδρόμια του Φαλήρου, της Ελευσίνας, του Τατοΐου και της Κέρκυρας, οι έλεγχοι στα ταξιδιωτικά υγειονομικά έγγραφα και η εξέταση των ύποπτων επιβατών να διενεργείται από υγειονομικούς αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού. Στα υπόλοιπα αεροδρόμια το έργο αυτό ήταν στην αρμοδιότητα των υγειονομικών υπαλλήλων των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών.⁴ Η εμπλοκή

των Λιμενικών Αρχών και του Πολεμικού Ναυτικού ίσως εξηγείται από το γεγονός της εμπειρίας τους στον θαλάσσιο υγειονομικό έλεγχο.

Η Σύμβαση της Χάγης, αν και αεροπορική, επί της ουσίας αντέγραφε τη συνήθη τακτική ελέγχου, εντοπισμού και απομόνωσης κρουσμάτων, όπως στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Η ανάγκη όμως μια ενιαίας διεθνούς υγειονομικής πολιτικής προϋπόθετε την ύπαρξη ενός νομικού πλαισίου κοινού για όλες τις χώρες που υπέγραψαν την Σύμβαση. Επί της ουσίας, οι διοικητικές, οργανωτικές και τεχνικές προδιαγραφές που όριζε η Σύμβαση, αποτελούσαν και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία προκειμένου να συσταθούν ή/και να αναδιοργανωθούν οι υπάρχουσες υγειονομικές υπηρεσίες των χωρών μελών. Έτσι, σύμφωνα με το πλαίσιο που όριζε η Σύμβαση, σε κάθε αεροδρόμιο έπρεπε να συσταθούν αεροϋγειονομεία. Η σύσταση και η λειτουργία των αεροϋγειονομείων, όπως και των παλαιών υγειονομείων των λιμένων, αποτέλεσαν μέρος ενός νέου νόμου και μια νέας προσπάθειας αναδιοργάνωσης των υγειονομικών υπηρεσιών και στην Ελλάδα. Στις 20 Νοεμβρίου 1936, δημοσιεύθηκε

σε φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ο Αναγκαστικός Νόμος 340/1936 «Περί των Υγειονομικών διατάξεων της δια θαλάσσης, δια ξηράς και δια του αέρος επικοινωνίας και της οργανώσεως της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας».⁶ (Εικόνα 2)

Ο νόμος 340/1936 όριζε ότι η Υγειονομική Υπηρεσία θα ανήκε στο Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής και Αντίληψης. Αντικείμενο των αρμοδιοτήτων της ήταν «ο υγειονομικός έλεγχος παντός εισερχομένου δια θαλάσσης, ξηράς και αέρος εις την Ελληνικήν Επικράτειαν και η λήψις των ενδεικνυομένων υγειονομικών μέτρων ιδίως όσον αφορά: α) εις τους ταξιδιώτας, πληρώματα, ή προσωπικόν μεταφορικών μέσων, β) εις τα εισαγόμενα ζώα, γ) εις τα εισαγόμενα ζωϊκά προϊόντα ή τρόφιμα ζωϊκής προελεύσεως, δ) εις τα εισαγόμενα εμπορεύματα». Τα Αεροϋγειονομεία αποτελούσαν μέρος αυτού του ελέγχου και υπάγονταν στην Υγειονομική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το άρθρο 4 ορίστηκε να συσταθούν Αεροϋγειονομεία σε όλα τα μόνιμα ή προσωρινά αεροδρόμια της χώρας. Κατά την πρακτική των Υγειονομείων των λιμένων, τα Αεροϋγειονομεία χωρίστηκαν σε Α' και Β' τάξη. Ως Α' τάξεως Αεροϋγειονομεία χαρακτηρίστηκαν εκείνα τα οποία διέθεταν ιατρική υπηρεσία, εργαστηριακά μέσα για την μικροβιολογική ταυτοποίηση των παθογόνων παραγόντων καθώς και χώρους προσωρινής απομόνωσης των κρουσμάτων. Επίσης, τα Α' Τάξεως Αεροϋγειονομεία διέθεταν τα τεχνικά μέσα απολύμανσης, μυοκτονίας και εντομοκτονίας στα αεροπλάνα. Το 1938, ο νόμος 1173 θα τροποποιήσει κάποιες διατάξεις του νόμου 340/1936 αναφορικά με τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που έπρεπε να πληρεί το προσωπικό των Υγειονομείων και των Αεροϋγειονομείων.

Οι διατυπώσεις κατά την άφιξη ενός αεροπλάνου σε ένα ελληνικό αεροδρόμιο προέβλεπαν τον ενδελεχή έλεγχο των υγειονομικών πιστοποιήσεων των επιβατών που είχαν παραληφθεί από προξενεία στη χώρα αναχώρησης καθώς και τα πιστοποιητικά εμβολιασμών. Οι ιατροί στα αεροδρόμια έδιναν ιδιαίτερη σημασία στην φυσική εξέταση των επιβατών που κρίνονταν ύποπτοι ανάλογα με την χώρα προέλευσης/επίσκεψης. Οι ασθένειες που αποτελούσαν τους μεγαλύτερους κινδύνους εκείνη την εποχή ήταν η χολέρα, ο κίτρινος πυρετός, η ευλογιά, η πανώλη και κατά περιόδους ο εξανθηματικός τύφος. Ο επιβάτης που θα παρέμενε στην Ελλάδα μετά από την ιατρική εξέταση έπρεπε να δηλώσει τον τόπο παραμονής (ξενοδοχείο, συγγενείς). Αν είχε κριθεί ότι έπρεπε να τελεί υπό παρακολούθηση, π.χ. σε περιπτώσεις που είχε ήδη νοσήσει στη χώρα αναχώρησης ή ήταν ύποπτος να νοσήσει παρά την αρχική εξέταση, οι υπεύθυνοι έπρεπε να τον επισκεφθούν ξανά στο τόπο διαμονής. Οι προφυλάξεις αυτές είχαν κριθεί απαραίτητες κυρίως σε επισκέπτες πολίτες από την Κωνσταντινούπολη και τις πόλεις της Μαύρης Θάλασσας.

Η «μαύρη λίστα» των χωρών που το άκουσμά τους σήμαινε, αν όχι συναγερμό, τουλάχιστον αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση ήταν η Συρία, το Ιράκ, η Περσία, η Ινδία, η Γαλλική Ινδοκίνα, η Κίνα, η Αίγυπτος, η Αλγερία και η Τυνησία. Οι χώρες αυτές κρίνονταν από τις πλέον επικίνδυνες λόγω της ύπαρξης ενδημικών και επιδημικών εστιών. Μια μελέτη των ενδημικών λοιμωδών νοσημάτων του Μεσοπολέμου κατέδειξε τις ηπείρους και τις χώρες υψηλού κινδύνου.⁴ (Γράφημα 1)

Εικόνα 2

Ο Αναγκαστικός Νόμος 340/1936 «Περί των Υγειονομικών διατάξεων της δια θαλάσσης, δια ξηράς και δια του αέρος επικοινωνίας και της οργανώσεως της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας»

Γράφημα 1 Παγκόσμια κατανομή κρούσμάτων πανώλους, ευλογιάς και εξανθηματικού τύφου την εποχή της υπογραφής της Σύμβασης της Χάγης.

Αναλυτικότερα, η πανώλη εξακολουθούσε να ταλαιπωρεί πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο ενώ η Ασία αποτελούσε την προεξάρχουσα ήπειρο. Πιο συγκεκριμένα, κρούσματα πανώλης καταγράφονταν ετησίως στις Αζόρες, την Ινδία, τις Ολλανδικές Ινδίες (σημ. Ινδονησία), την Γαλλική Ινδοκίνα (Βιετνάμ, Λάος, Καμπότζη), το Ιράκ, την Κεϋλάνη, την Κένυα, τη Μαδαγασκάρη, την Ουγκάντα, την Τυνησία, το Περού και τον Ισημερινό. Αξίζει να αναφερθεί ότι ως ενδημική χαρακτηριζόταν και η Γαλλική Δυτική Αφρική, ένα αποικιοκρατικό κατασκεύασμα με πρωτεύουσα το Ντακάρ, που εδαφικά αντιστοιχούσε στο 1/3 της συνολικής έκτασης της κεντρικής Αφρικής και περιελάμβανε τις σημερινές χώρες Μαυριτανία, Σενεγάλη, Γουιάνα, Ακτή Ελεφαντοστού, Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρα και Μπενίν, με πληθυσμό δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Η μεγάλη μάστιγα της εποχής, η ευλογιά πλήττει όλη την υφήλιο, κυρίως την Ασία, την Αμερική, την Ευρώπη και σε μικρότερο ποσοστό τις άλλες ηπείρους. Σε κάθε ήπειρο ξεχώριζαν ενδημικές χώρες όπου συχνά σημειώνονταν επιδημικές εκρήξεις.

Συγκεκριμένα, στην Ευρώπη, η συχνότητα της πανώλης ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Γιουγκοσλαβία, την Ιταλία, την Ελβετία, την Πολωνία και στην Ευρωπαϊκή Ρωσία. Αντιστοίχως,

στην Ασία κλασσικές εστιές εντοπιζόνταν στην Τουρκία, την Ινδία, την Γαλλική Ινδοκίνα, την Ιαπωνία, την Κίνα, την Κορέα, το Σιάμ (σημ. Ταϊλάνδη), το Χονγκ Κονγκ και την Ασιατική Ρωσία. Στην Αφρική, η νόσος ταλαιπωρούσε την Αίγυπτο, την Αλγερία, το Βελγικό Κονγκό, την Νιγηρία, την Σομαλία, την Ροδεσία (σημ. Ζιμπάμπουε) και το Καμερούν, ενώ στην Αμερικανική ήπειρο χώρες υψηλού κινδύνου ήταν η Βραζιλία, οι Η.Π.Α., ο Καναδάς και το Μεξικό.

Ο εξανθηματικός τύφος αποτελούσε κατά περιόδους σοβαρή απειλή για την Δημόσια Υγεία και πολλές χώρες ήταν ενδημικές. Από την Ευρώπη ενδεικτικά αναφέρονται η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Γιουγκοσλαβία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Ρωσία. Από την Εγγύς και Άπω Ανατολή, ενδημικές εστιές καταγράφονταν στην Τουρκία, την Κορέα, την Μαλαισία και την Ασιατική Ρωσία. Στην Αφρικανική ήπειρο ενδημικές χώρες είχαν χαρακτηριστεί η Αίγυπτος, η Αλγερία και η Νότιος Αφρική, ενώ στην Αμερική ενδημία εμφανιζόταν σε περιοχές της Χιλής, του Μεξικού και των Η.Π.Α.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα βαριά λοιμώδη νοσήματα δηλαδή τον κίτρινο πυρετό και την ασιατική χολέρα, η γεωγραφική τους εξάπλωση «περιοριζόταν» σε συγκεκριμένες ηπείρους ενώ δεν εξέλειπαν και τα εισαγόμενα κρούσματα σε άλλες χώρες. Πιο συγκεκριμένα, ο κίτρινος πυρετός έκανε θραύση στην Νι-

γηρία, στην Γαλλική Δυτική Αφρική και το Βελγικό Κονγκό. Η ασιατική χολέρα, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό από την ονομασία της, αφορούσε την Ασιατική ήπειρο. Ενδεικτικό του προβλήματος της ασιατικής χολέρας είναι το γεγονός ότι μόνο την περίοδο 1920-1930 είχαν σημειωθεί στις ασιατικές χώρες περισσότερα από 2.370.000 κρούσματα. Οι χώρες με τον μεγαλύτερο επιπολασμό ήταν η Ινδία, η επαρχία της Γκόα (Πορτογαλική Ινδία), το Σιάμ, η Κίνα και οι Φιλιππίνες.

Γίνεται αντιληπτό ότι η Ελλάδα κατείχε ιδιαίτερη θέση στον παγκόσμιο «επιδημικό» χάρτη λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Οι προσπάθειες δημιουργίας ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου υγειονομικών αεροπορικών ελέγχων, αλλά και οι υπάρχουσες υγειονομικές δομές της Ελλάδας, θα έχουν άδοξο τέλος με την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την καταστροφή που ακολούθησε.

Η μεταπολεμική Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Το 1944, και ενώ η πλάστιγγα έχει ήδη αρχίσει να γέρνει προς την πλευρά των Συμμάχων, οι Η.Π.Α. ετοιμάζονται σε όλα τα επίπεδα για την επόμενη ημέρα της διαφαινόμενης νίκης. Στις 19 Δεκεμβρίου 1944, η παλαιά Σύμβαση της Χάγης δίνει τη θέση της σε μια νέα η οποία επικυρώνεται στις Η.Π.Α. και τίθεται σε ισχύ στις 15 Ιανουαρίου 1945. Λίγες ημέρες νωρίτερα στο Σικάγο, στις 7 Δεκεμβρίου, είχε υπογραφεί η Διεθνής Συμφωνία Αερομεταφορών.⁷ Η Ελλάδα θα υπογράψει την Συμφωνία του Σικάγο το Φεβρουάριο του 1946. Με την υπογραφή της Συμφωνίας του Σικάγο ξεκινούσε η νέα εποχή της Πολιτικής Αεροπορίας με τη θέσπιση διεθνών κανόνων πτήσεων. Το θέμα της υγείας δεν θα μπορούσε παρά να έχει περίοπτη θέση στο νέο πλαίσιο που άρχισε να δημιουργείται. Το 1946, στην Διεθνή Διάσκεψη Υγείας στην Νέα Υόρκη, επικυρώνεται η δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Από το πρώτο κιόλας έτος της δημιουργίας του θα συνεργαστεί στενά με τον τομέα Αεροπορικής Ιατρικής του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization - ICAO) αναφορικά με τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας από τις αερομεταφορές και την θέσπιση ενός πλαισίου επιτήρησης, εντοπισμού και απομόνωσης κρουσμάτων στα αεροδρόμια. Ο τομέας της ICAO σταδιακά θα αφομοιωθεί και τελικά το 1961 θα αποτελέσει το Τμήμα Αεροπορικής Ιατρικής του Π.Ο.Υ. Κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, το φάσμα της διαφύλαξης της Δημόσιας Υγείας αλλά και του ρόλου του αεροδρομίου ως σταθμός ελέγχου και απομόνωσης θα εμπλουτιστεί με το ενδιαφέρον για την υγιεινή των χώρων των αεροδρομίων.^{8,9}

Και ενώ στις Η.Π.Α., τίθενται οι βάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η Ευρώπη προσπαθεί να

επουλώσει τις πληγές του πολέμου. Είναι ενδιαφέρον το φαινόμενο ότι ενώ οι τεχνικές λεπτομέρειες των αεροπορικών θεμάτων της Συνθήκης του Σικάγο εφαρμόζονταν κατά γράμμα, οι κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ο.Υ. ήταν ακόμα δύσκολο να εφαρμοσθούν. Απλά, ήταν αδύνατο να εφαρμοσθούν και να υιοθετηθούν από τις κατεστραμμένες δομές της Ευρώπης. Τα επόμενα χρόνια το βήμα για να μπορέσει η Ευρώπη να ακολουθήσει τις παγκόσμιες υγειονομικές εξελίξεις, θα περνούσε από την πολιτική, την οικονομία και την ευρύτερη δυτικοευρωπαϊκή μεταπολεμική αντίληψη περί υγείας ως ένα τεχνοκρατικό μέγεθος. Η ενότητα ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά κράτη θα θεωρηθεί ως η καλύτερη λύση για τον κίνδυνο επανεμφάνισης ακραίων μορφών εθνικισμού που είχαν καταστρέψει την ήπειρο.¹⁰ Στις 9 Μαΐου 1950, θα υποβληθεί από τους Γάλλους προς την Δυτική Γερμανία μια πρόταση, γνωστή και ως «Διακήρυξη Schuman», για την κοινή διαχείριση των βιομηχανιών άνθρακα και χάλυβα, ως ένα πρώτο βήμα προς μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.¹⁰ Η πρόταση αυτή θα οδηγήσει το 1951 στο σχηματισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Βέλγιο, Ιταλία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο), και θεωρείται ως η αρχή της δημιουργίας της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.^{10,11} Η οικονομία κάθε χώρας πλέον δεν θα αποτελεί ατομική της υπόθεση, αλλά θα συνδέεται και με την οικονομία των λοιπών μελών. Μέσα σε αυτό το νέο τεχνοκρατικό πλαίσιο η υγεία θα αποτελέσει για μια άλλη μια φορά αντικείμενο μελέτης. Πόσο περισσότερο όταν μέσα στην Κοινότητα, μετά και από την είσοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, υπήρχαν παραδοσιακές δυνάμεις με αποικίες στην Αφρική και την Ασία. Η έκρηξη της βιομηχανικής παραγωγής και η ανάγκη νέου εργατικού δυναμικού, εντός και εκτός της Ευρώπης, καθιστούσε επιτακτικό τον επανασχεδιασμό του υγειονομικού ελέγχου των μετακινούμενων ατόμων.

Η ένωση των Δυτικοευρωπαϊκών κρατών θα θεσπίσει σε υγειονομικό επίπεδο ένα πλαίσιο ελέγχου στις πύλες εισόδων των χωρών-μελών. Οι διοικητικές συμφωνίες για τον κατά θάλασσα, στεριά και αέρα υγειονομικό έλεγχο, συνομολογήθηκαν υπό την αιγίδα της Συνθήκης των Βρυξελλών και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 1950. Όμως, το 1956 αυτή η πρωτοβουλία θα περάσει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η επιλογή αυτής της μετάβασης δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί ως τυχαία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελούσε ένα οργανισμό με κύρος που σκοπό είχε την Ευρωπαϊκή ενοποίηση, με ιδιαίτερη έμφαση σε νομικά πρότυπα και ρυθμίσεις διεθνών νομοθεσιών. Η Υγειονομική Συνθήκη των Βρυξελλών του 1950 για τον υγειονομικό έλεγχο των ταξιδιωτών θα επικαιροποιηθεί επί ημερών Συμβουλίου της Ευρώπης και θα τεθεί σε ισχύ στις 1 Ιανουαρίου 1957, ενώ μια δεύτερη Ειδική Συμ-

φωνία θα υπογραφεί στις 16 Νοεμβρίου 1959. Με αυτή την Ειδική Συμφωνία οριζόταν το πλαίσιο δράσης της οργάνωσης των Εθνικών Επιδημιολογικών Επιτροπών σε κάθε χώρα, με σκοπό την δυνατότητα κοινοποίησης των ανευρισκόμενων κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων στα υπόλοιπα κράτη-μέλη.¹² Επίσης, η Ειδική Συμφωνία όριζε και το καθεστώς της υγειονομικής οργάνωσης στα Ευρωπαϊκά λιμάνια και αεροδρόμια. Το όλο δίκτυο βασιζόταν στην έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών για εισερχόμενα νοσήματα ή ασθενείς σε πύλες εισόδου. Επίσης, η ανταλλαγή πληροφοριών-κοινοποιήσεων αφορούσε και την αναστολή των μέτρων επίβλεψης σε ταξιδιώτες και πολίτες σε χώρες που αποχакτηρίζονταν από την επιδημική ή ενδημική φύση μιας νόσου. Η Ειδική Συμφωνία προέβλεπε επίσης τις περιπτώσεις της προσωρινής καραντίνας, καθώς και τις διατυπώσεις ελέγχου των υγειονομικών εγγράφων (πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της ευλογιάς).

Η Ειδική Συμφωνία όριζε μια «Ζώνη Ενδιαφέροντος» όπως ονομάστηκε στο άρθρο 5, (επί της ουσίας όχι μόνο υγειονομικού αλλά και οικονομικού ενδιαφέροντος), που αφορούσε τα αεροδρόμια και τα λιμάνια της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μ. Βρετανίας, της Ιρλανδίας, του Βέλγιου, της Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου. Η «Ζώνη Ενδιαφέροντος» ήταν καλυπτόμενη κατά στεριά, θάλασσα και αέρα. Τα χερσαία σύνορα των κρατών-μελών με όμορα κράτη-μη μέλη, αποτελούσαν τα σύνορα της ένωσης των κρατών.¹² Τα λιμάνια των συμβαλλόμενων στην Ειδική Συμφωνία χωρών, ονομάστηκαν ως «Υγειονομικώς Ελεύθεροι Λιμένες» (άρθρο 5).¹² Αντίστοιχα, ο εναέριος χώρος της Ζώνης ονομάστηκε «Ελεύθερη Υγειονομική Ζώνη» (άρθρο 6).¹² Η Ειδική Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης θα επαναδιατυπωθεί και θα διορθώσει διοικητικά, οργανωτικά και διεθνή νομικά ζητήματα το 1964.

Η Ελλάδα στην Ειδική Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η Ελλάδα, για άλλη μια φορά όπως το 1933, αντιλήφθηκε άμεσα την σημασία της Ειδικής Συμφωνίας. Οι Διοικητικές συμφωνίες του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον υγειονομικό έλεγχο των κατά θάλασσα, αέρα, και στεριά συγκοινωνιών, επεκτάθηκαν στην Ελλάδα με την υπογραφή της Συμφωνίας, στις 1 Φεβρουαρίου 1962. Με την υπογραφή της Συμφωνίας εκ μέρους της Ελλάδας, η «Ζώνη Ενδιαφέροντος» διευρύνθηκε. Με την προσθήκη του νέου μέλους, η Ειδική Συμφωνία είχε πλέον ισχύ στα εδάφη του Βελγίου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Συμβούλιο της Ευρώπης

είχε θεσπίσει Επιτροπή Δημόσιας Υγείας η οποία ήταν επιφορτισμένη με τον έλεγχο των αιτήσεων των χωρών που επιθυμούσαν να γίνουν μέλη και να υπογράψουν την Ειδική Συμφωνία. Η ύπαρξή της ήταν απαραίτητη γιατί η εφαρμογή των επιταγών του Συμβουλίου της Ευρώπης προϋπόθετε μια αναγκαία υποδομή και οργάνωση της υποψήφιας χώρας. Η αποδοχή της Ελληνικής υποψηφιότητας προφανώς αποδεικνύει ότι η χώρα, σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο υγειονομικών υπηρεσιών, εκπλήρωνε τις βασικές της προϋποθέσεις. Παρόλα αυτά, η αποδοχή της Ελλάδας προσέδιδε στην χώρα την δυνατότητα βελτίωσης και, όπου χρειαζόταν, αναδιοργάνωσης των υγειονομικών της δομών. Οι χώρες που ήθελαν να προσχωρήσουν έπρεπε να πληρούν τα εξής:¹²

1. να διαθέτουν οργανωμένες επιδημιολογικές υπηρεσίες οι οποίες σε σύντομο χρονικό διάστημα να πιστοποιούν την ύπαρξη ενός κρούσματος, να επιβεβαιώσουν και να ανασυνθέσουν τα πρόσφατα ταξίδια και τις επαφές του κρούσματος
2. να έχουν την δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών εντός 24 ωρών
3. να διαθέτουν οργανωμένο υγειονομικό δίκτυο που να καλύπτει το σύνολο του Εθνικού εδάφους κάθε χώρας
4. να διαθέτουν τα μέσα πρόληψης μιας επιδημικής έκρηξης ή έγκαιρου τερματισμού της
5. να έχουν ήδη οργανωμένα δίκτυα εντοπισμού και απομόνωσης ύποπτων κρουσμάτων σε αεροδρόμια και λιμάνια

Η Ελλάδα μετά την υπογραφή, ως συμβαλλόμενη χώρα και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απέρρεαν από την Ειδική Συμφωνία, παρέδωσε λίστα με τα αεροδρόμια της επικράτειας. Κάθε αεροδρόμιο απέκτησε μοναδικό αριθμό τηλετύπου (Telex) για άμεση επικοινωνία με τα άλλα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Εκτός των αεροδρομίων, γραμμή Telex απέκτησαν και όλες οι εμπλεκόμενες υγειονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγιεινής. Όλες οι υπηρεσίες των χωρών-μελών ήξεραν τα ονόματα των προϊσταμένων και των υπεύθυνων των Αεροϋγειονομείων και κάθε υγειονομική υπηρεσία χώρας της Ζώνης μπορούσε να έχει άμεση επαφή μαζί τους στα Ελληνικά αεροδρόμια. Η Ελλάδα ενημέρωσε επίσης για τις Τάξεις που ήταν χωρισμένα τα Αεροϋγειονομεία. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό σε περιπτώσεις εμφάνισης κρουσμάτων κατά την διάρκεια της πτήσης με τους υπεύθυνους να μπορούν να κατευθύνουν τον πιλότο σε αεροδρόμιο πόλης με τις κατάλληλες υποδομές. Οι Ελληνικές Αρχές ενημέρωσαν επίσης και σε ποια Αεροϋγειονομεία εκτελούνταν απολυμάνσεις, μυοκτονίες και εντομοκτονίες. Όλα τα στοιχεία αυτά καταχωρήθηκαν σε επετηρίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο και επί της ουσίας αποτέλεσαν την πρώτη Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων των υγειονομικών υπηρεσιών.¹²

Τα καθήκοντα των υπαλλήλων ενός Αεροϋγειονομείου ξεκινούσαν με την έξοδο των επιβατών από το αεροπλάνο. Για πτήσεις εντός της «Ελεύθερης Υγειονομικής Ζώνης», με την προϋπόθεση το αεροσκάφος να μην έχει προσγειωθεί σε αεροδρόμιο χώρας εκτός ζώνης, δεν χρειάζονταν κάποια ιδιαίτερη διατύπωση και δεν χρειαζόταν υγειονομικός έλεγχος. Εξαιρούνταν βέβαια οι επιβάτες από ενδημικές χώρες. Οι επιβάτες έπρεπε να επιδείξουν διεθνή και έγκυρα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της ευλογιάς.¹² Αυτά τα πιστοποιητικά απαιτούνταν κατά την πρώτη επίσκεψη ενός ατόμου σε μια χώρα-μέλος της Ζώνης και αφορούσε κυρίως πολίτες που επισκέφθηκαν οι διαβιούσαν σε Αφρικανικές και Ασιατικές χώρες. Η ιατρική εξέταση αποτελούσε το σημαντικότερο σημείο της διατύπωσης. Ο ιατρός κατά την λήψη του ιστορικού ζητούσε από τους επιβάτες να του αναφέρουν λεπτομερώς τις μετακινήσεις τους και τις πιθανά ύποπτες για κάποια νόσο επαφές, κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες. Ο αριθμός αυτός είχε αποφασισθεί ως ο ενδεδειγμένος αριθμός που συνδύαζε διαφορετικούς χρόνους επώασης λοιμωδών νοσημάτων.^{13,14}

Στο πέρασμα των δεκαετιών από την αρχική Σύμβαση της Χάγης, το επιδημιολογικό βάρος μετατοπίστηκε προς συγκεκριμένα νοσήματα. Την δεκαετία του '30 μεσουρανούσε η ασιατική χολέρα. Την δεκαετία του '60 το ενδιαφέρον στράφηκε προς την ευλογιά. Για την ευλογιά υπήρχε ειδική πρόβλεψη. Οι επιβάτες που είχαν αποβιβασθεί σε μια χώρα μέλος της «Ελεύθερης Υγειονομικής Ζώνης» αλλά προέρχονταν από ενδημική χώρα για την ευλογιά, χωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες:¹²

- α) επιβάτες που αποβιβάζονται
- β) επιβάτες που αλλάζουν αεροπλάνο ή παραμένουν στο ίδιο που αλλάζει αριθμό πτήσης και συνεχίζει το ταξίδι του προς χώρα της Ζώνης
- γ) επιβάτες που συνεχίζουν το ταξίδι τους προς χώρα της Ζώνης με άλλο μεταφορικό μέσο

Οι διαφορές στις διατυπώσεις ανάλογα με την κατηγορία που ανήκε ο επιβάτης, ήταν ουσιαστικά μικρές. Στους επιβάτες της κατηγορίας α' προβλεπόταν ιατρική εξέταση και η προσκόμιση διεθνούς πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά της ευλογιάς. Οι επιβάτες που δεν έφεραν πιστοποιητικό εμβολιασμού, εμβολιάζονταν ή απομονώνονταν στο χώρο καραντίνας του Αεροϋγειονομείου. Οι επιβάτες αυτοί μετά τον εμβολιασμό ή το πέρας της καραντίνας τους λάμβαναν ένα κίτρινο δελτίο/ειδοποίηση προς τις υγειονομικές αρχές των άλλων χωρών.

Οι επιβάτες των πτήσεων «transit» υποβάλλονταν σε έλεγχο των πιστοποιητικών εμβολιασμών και η έλλειψή τους οδηγούσε τους επιβάτες στο Αεροϋγειονομείο για εμβολιασμό. Όσο για τους επιβάτες κατηγορίας γ', θα υποβάλλονταν στη συνήθη διαδικασία αλλά με μια ιδιαιτερότητα. Όσοι επιβάτες εμβολιάζονταν για ευλογιά, το Αεροϋγειονομείο έστελνε

τα ονόματά τους και τις διευθύνσεις διαμονής ή παραμονής τους, στις υπόλοιπες χώρες μέλη.¹² Από αυτό εξαιρούνταν οι επιβάτες κατηγορίας γ', όπου οι Αρχές πέρα από το ονοματεπώνυμο δεν κοινοποιούσαν άλλα στοιχεία, εκτός αν έκριναν ότι το άτομο θα παρέμενε στη χώρα υποδοχής, πριν την εγκαταλείψει, για μεγάλο διάστημα. Όλες οι υγειονομικές πληροφορίες της κάθε πτήσης μεταδίδονταν με Telex, αλλά, σε δυσκολία αποστολής του, τα προσωπικά υγειονομικά δεδομένα των ασθενών παραδίδονταν στον κυβερνήτη του αεροσκάφους με την υποχρέωση να τα παραδώσει στις αρχές του αεροδρομίου που θα προσγειωθεί (άρθρο 19).¹²

Σε περίπτωση νόσησης ενός ατόμου που τελούσε σε καραντίνα, η προβλεπόμενη διαδικασία ήταν η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο. Η διαδικασία προέβλεπε και συνοδούς αστυνομικούς, οι οποίοι πριν την μεταφορά του ασθενούς εμβολιάζονταν στο Αεροϋγειονομείο του αεροδρομίου για την αντίστοιχη νόσο. Προσωπικές μαρτυρίες αστυνομικών που είχαν υπηρετήσει στο αεροδρόμιο του Ελληνικού την περίοδο (1960-1965), επιβεβαίωσαν το στοιχείο αυτό και τον τρόπο μεταφοράς των ασθενών στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νοσημάτων Αθηνών «Αγία Βαρβάρα».

Οι διαδικασίες στα ελληνικά αεροδρόμια, όπως και στα υπόλοιπα των χωρών-μελών της Ειδικής Συμφωνίας, μπορούσαν να αποκλίνουν από την προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με τις εβδομαδιαίες αναφορές του Π.Ο.Υ. όπως θα καταδειχθεί στην συνέχεια. Οι αλλαγές εντοπιζόνταν κυρίως στις υγειονομικές διατυπώσεις ελέγχου πιστοποιητικών ή υποχρεωτικού εμβολιασμού κατά της ευλογιάς για επιβάτες που προέρχονταν από ενδημικές περιοχές.

Κοινοποιήσεις επιδημιολογικών δελητίων του Π.Ο.Υ.

Η μονομερής πρωτοβουλία της Ένωσης των Δυτικοευρωπαϊκών χωρών και του Συμβουλίου της Ευρώπης τις δεκαετίες του '50 και του '60, δεν πρέπει να εκληφθεί ως ανεξάρτητη ενέργεια από το γενικότερο πνεύμα του Π.Ο.Υ. Εξάλλου, οι πληροφορίες που διόχετευε ο Π.Ο.Υ., ήταν αυτές που όριζαν τελικά τον τρόπο δράσης των χωρών-μελών της Ειδικής Συμφωνίας σε υγειονομικό επίπεδο. Από την επιτόπια μελέτη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, εντοπίστηκαν και μελετήθηκαν συνολικά 218 επιδημιολογικά δελτία του Π.Ο.Υ., τα οποία κάλυπταν την περίοδο 1959-1965.¹⁵ (Εικόνα 3)

Τα δελτία ήταν κοινοποιημένα από το Τμήμα Καθάρσεων του Υπουργείου Υγιεινής προς τα Αεροϋγειονομεία και αεροδρόμια της χώρας, ενώ εντοπίστηκε και σημαντικός αριθμός εγγράφων με αναφορές σε εμβολιασμούς, χαρακτηρισμό και αποχαρακτηρισμό πόλεων, περιοχών ή ολόκληρων χωρών από

Εικόνα 3 Υπόδειγμα Επιδημιολογικού Δελτίου Π.Ο.Υ. (1965). (Από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους)

ΕΝ
 ΤΑΞΙΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΙΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΩΝ
 Πλ. Πρ. Ν. Κοροσσωπών
 Τηλ. 532821/385
 Αριθ. πρωτ. Γ1β/2278
 " Έγκ. 139

Εν Αθήναις τῆ 6-3-1965
 Πρὸς
 τὸ Ὑπουργεῖον Πρωτ. Ἑλλάδος
 1) Ὑγειονομικὰ Ἐγχειρήματα
 2) Ὑγειονομικὴ Ἐργαστήριον
 4) Ὑγειονομικὸν Ὑπερ. Κέντρ. Ἀερολιμένων
 Ἀθηνῶν.
 5) Ἀεροδρόμια, Ἀθηνῶν, Πατρῶν, Ρόδου
 Ἡρακλείου καὶ Θεσσαλονίκης.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΑΡΧ. ΠΡΩΤ. 17305
 ΕΜΦΩΝ ΤΗ

ΘΕΜΑ: Ἐπιδημικόν δελτίον Π.Ο.Υ. ὑπ' ἀριθ. 8.-

Σημειωθέντα κρούσματα βαρειῶν λοιμωδῶν νόσων εἰς λιμένας καὶ ἀερολιμένας τοῦ ἔσωτερικοῦ.
 Τὴν ἐβδομάδα τὴν λήξασαν τὴν 27ην Φεβρουαρίου.
 THAILAND BANGKOK 1 κρ. χολέρας
 Τὴν ἐβδομάδα τὴν λήξασαν τὴν 20ήν Φεβρουαρίου.
 PHILIPPINES MANILA 3 κρ. χολέρας
 INDIA AHMEDABAD 5 " "
 " CALCUTTA 2 " "
 " MADRAS 9 " "
 " PONDICHERRY 1 " "
 VIETNAM SAIGON 4 " "
 INDIA AHMEDABAD 5 " εὐλογίας
 " BOMBAY 3 " "
 " BOMBAY 210 " "
 " CALCUTTA 5 θάνατοι ἐξ εὐλογίας
 " DELHI 8 κρ. εὐλογίας
 " KAMPUR 1 " "
 " LUCKNOW 1 " "
 " MADRAS 28 " "
 " PONDICHERRY 2 " "
 Τὴν ἐβδομάδα τὴν λήξασαν τὴν 13ην Φεβρουαρίου
 INDIA ALIBEY 22 κρ. χολέρας
 " TIRUCHIRAPALLI 10 κρ. "
 PHILIPPINES MANILA 2 κρ. "
 PAKISTAN PESHAWAR 1 " εὐλογίας
 " KARACHI 25 " "

A
45

52

A

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΙΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΩΝ
 Πλ. Πρ. Ν. Κοροσσωπών
 Τηλ. 532820/331
 Αριθ. πρωτ. 810/5
 Αριθ. Έγκ. 11-1-63

Ἐν Αθήναις τῆ 27/1/1963
 Πρὸς
 τὸ Ὑπουργεῖον Πρωτ. Ἑλλάδος
 1) Ὑγειονομικὰ Ἐγχειρήματα
 2) Ὑγειονομικὴ Ἐργαστήριον
 3) Ὑπερ. Κέντρ. Ἀερολιμένων
 Ἀθηνῶν.

Ἐπιδημικὸν δελτίον Π.Ο.Υ. ὑπ' ἀριθ. 8.-
 Ἐπιδημικὸν δελτίον Π.Ο.Υ. ὑπ' ἀριθ. 8.-

Ὁ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΡΕΚΤΩΡ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
 ΠΡΩΤΟΒΡΥΧΙΑΣ

B

Αριθ. πρωτ. 810 / 14028
 Αριθ. Έγκ. 9-1-63

1) Ἀερολιμένας
 2) Ἀερολιμένας
 3) Ἀερολιμένας

Ἐπιδημικὸν δελτίον Π.Ο.Υ. ὑπ' ἀριθ. 8.-
 Ἐπιδημικὸν δελτίον Π.Ο.Υ. ὑπ' ἀριθ. 8.-

Ἐπιδημικὸν δελτίον Π.Ο.Υ. ὑπ' ἀριθ. 8.-
 Ἐπιδημικὸν δελτίον Π.Ο.Υ. ὑπ' ἀριθ. 8.-

Ὁ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΡΕΚΤΩΡ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
 ΠΡΩΤΟΒΡΥΧΙΑΣ

Εικόνα 4 Α) Κοινοποίηση εξαίρεσης πόλης από την ζώνη ενδημικότητας του ζιτρίνου πυρετού (1963), Β) Κοινοποίηση άρσης προσκόμισης πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της ευλογίας για ταξιδιώτες από Αυστραλία (1962). (Από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους)

κάποιο λοιμώδες νόσημα. (Εικόνα 4)

Από τη μελέτη των επιδημιολογικών δελτίων και λοιπών εγγράφων, αποτυπώνονται με σαφήνεια οι ενδημικές γεωγραφικές ζώνες. Μια ενδιαφέρουσα διαπίστωση είναι ότι αυτές οι γεωγραφικές ζώνες, ακόμα και στις μέρες μας ενοχοποιούνται για σειρά λοιμωδών νοσημάτων, διαφορετικών βέβαια από εκείνες τις δεκαετίες, αλλά εξίσου σοβαρών. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την δυναμική σχέση των λοιμώξεων με την οικολογία, τις κλιματικές και υγειονομικές συνθήκες των χωρών αυτών (Υποσαχάρια Αφρική, Ασιατικές χώρες). Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Ελληνικές Αρχές επιστούσαν την προσοχή αναφορικά με την ευλογιά, την χολέρα και τον εξανθηματικό τύφο.¹⁵ Η ευλογιά ενδημούσε στην κεντρική, ανατολική και νότια Αφρική, την Ινδία, την Ινδονησία και την νότιο Αμερική.¹⁵ Από τα δελτία φαίνονται επίσης ταυτοποιημένα κρούσματα και στην Ευρώπη κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ελβετία, την Γερμανία και την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.¹⁵ Η χολέρα ενδημούσε στην Ινδία και το Πακιστάν, ενώ ο εξανθηματικός τύφος σημείωνε τα περισσότερα κρούσματα στην Αίγυπτο, την Αιθιοπία και το Σουδάν.¹⁵ Τα στοιχεία μας παρέχουν επίσης μια αδρή εικόνα με τα κυρίαρχα ενδημικά νοσήματα των πόλεων που εντοπίστηκαν στα επιδημιολογικά δελτία: Καλκούτα, Λαχώρη (χολέρα), Καρατσι, Βομβάη, Μαντράς, Ρίο ντε Τζανέιρο (ευλογιά), Κάιρο, Αντίς Αμπέμπα (εξανθηματικός τύφος).¹⁵

Στα λοιπά έγγραφα εντοπίστηκαν εγκύκλιοι προς τα Υγειονομεία και τα Αεροϋγειονομεία της χώρας με οδηγίες αυξημένης επιτήρησης ή άρσης μέτρων των υγειονομικών διατυπώσεων για επιβάτες και πολίτες από συγκεκριμένες χώρες. Ενδεικτικά αναφέρεται η αυξημένη επιτήρηση για επιβάτες από την Ευρώπη και κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γερμανία, χώρες που είχαν ενημερώσει για κρούσματα ευλογιάς. Άκρως ενδιαφέρουσα ήταν μια εγκύκλιος του 1960 αναφορικά με τους επιβάτες που θα επιστρέψουν στις χώρες τους, δια μέσω της Ελλάδας, μετά το προσκύνημα των μουσουλμάνων στη Μέκκα. Οι Υγειονομικές Αρχές της Σαουδικής Αραβίας είχαν ενημερώσει τους διεθνείς οργανισμούς και με τη σειρά του το Ελληνικό Υπουργείο Υγιεινής τα αεροδρόμια και τα Αεροϋγειονομεία της χώρας. Τα έγγραφο αυτό μας δίνει και μια εικόνα της τακτικής που ακολουθούνταν στο θέμα των εμβολιασμών. Οι επιβάτες έπρεπε να φέρουν εκτός από το πιστοποιητικό της ευλογιάς και αντίστοιχα έγγραφα για την χολέρα και τον κίτρινο πυρετό. Πιο συγκεκριμένα, έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της χολέρας θα ήταν μόνο εκείνο το οποίο αποδείκνυε με ημερομηνίες ότι

είχαν πραγματοποιηθεί δύο (2) ενέσεις εμβολίου μέσα σε ένα αυστηρό διάστημα 7 ημερών κατά την άφιξη στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. (Εικόνα 5)

Τα Αεροϋγειονομεία σήμερα

Η εξέλιξη της Πολιτικής Αεροπορίας και ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των επιβατών τις τελευταίες δεκαετίες, κατέστησαν τα αεροδρόμια ως την κατεξοχήν πύλη εισόδου λοιμωδών νοσημάτων. Ήδη από την δεκαετία του '60 είχε προβλεφθεί η αλματώδης αύξηση των επιβατικής κίνησης γεγονός που οδήγησε το 1977 στην έκδοση από τον Π.Ο.Υ. κατευθυντήριων οδηγιών για την υγιεινή της αεροπλοΐας.^{16,17} Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες δεν ασχολούνται πλέον μόνο με την επιτήρηση, έλεγχο και απομόνωση των κρουσμάτων που καταφθάνουν στα αεροδρόμια. Η τάση που επικρατεί είναι η πρόληψη σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή πριν την απογείωση, κατά την πτήση και μετά την προσγείωση.¹⁸⁻²⁰ Οι Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες που περιοδικά εκδίδονται προβλέπουν πιθανά σενάρια με επιδημικές εκρήξεις σε κάθε επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στην υγιεινή των αεροσκαφών, κυρίως στην καθαριότητα και την απολύμανσή τους.^{21,22}

Τα Αεροϋγειονομεία στις μέρες μας έχουν εκσυγχρονιστεί και παραμένουν στην πρώτη γραμμή άμυνας. Η Ελλάδα διαθέτει Αεροϋγειονομεία σε όλα τα αεροδρόμια της επικράτειας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (2920/2001, άρθρο 14) το Αεροϋγειονομείο έχει τις εξής αρμοδιότητες:²³

- α) χειρίζεται όλα τα υγειονομικά θέματα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και της Ελληνικής νομοθεσίας
- β) ελέγχει τη διατήρηση του χώρου του αεροδρομίου και των γύρω από αυτό χώρων, σε κατάσταση που να καλύπτει τους όρους υγιεινής
- γ) ασκεί τον υγειονομικό έλεγχο στα, με υγειονομικό ενδιαφέρον, καταστήματα του αεροδρομίου.

Τα Αεροϋγειονομεία στα αεροδρόμια όλου του κόσμου αποτελούν πλέον τον σημαντικότερο κρίκο της υγειονομικής αλυσίδας προστασίας στις πύλες εισόδου κάθε χώρας. Και όπως έχει ιστορικά αποδειχθεί με πλήθος παραδειγμάτων, από τα Λοιμοκαθαρτήρια του 19ου αιώνα έως τα Υγειονομεία και Αεροϋγειονομεία των νεότερων χρόνων, η αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων κανονισμών αποτελεί ένα σημαντικό φραγμό στην εξάπλωση σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων.

Εικόνα 5 Α) Εγκύκλιος με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των επιβατών που θα επέστρεφαν δια μέσω της Ελλάδας από το προσκήνιο στην Μέκκα (1960), Β) Κοινοποίηση άρσης μέτρων ελέγχου πιστοποιητικών ευλογίας για επιβάτες από Μαδρίτη (1961). (Από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους)

Summary

Import infectious diseases control in Greece: from Interwar to the Postwar Europe

C. Tsiamis¹, G.Vrioni¹, E. Poulakou-Rebelakou², G. Androutsos², A. Tsakris¹

¹ Department of Microbiology, Athens Medical School, University of Athens, Greece

² History of Medicine, Athens Medical School, University of Athens, Greece

The paper presents the Greek participation in two Aviation Hygienic Conventions (Hague 1933 and Council of Europe 1962) for the control of the imported infectious diseases at the European airports. During Interwar serious infectious diseases as smallpox, plague, the Asiatic cholera, yellow fever and typhus, employing health services around the world. The geographical position of Greece as a gate-

way between East and West and the risks to public health of the country, led to sign these important but unknown to the public Conventions. Also, with the help of archival material identified in the General State Archives, the articles of the Convention of 1962 and the notifications of numerous epidemiologic bulletins of the World Health Organization were found, from the Greek Ministry of Hygiene to the airports of the country. The participation of Greece in international organizations and Conventions helped the improvement of the Greek Health Services and the control of import infectious diseases.

Key words

Aviation Hygienic Conventions, Greece, History of Microbiology, Infectious Diseases, Public Health, Travel Medicine

Βιβλιογραφία

- Mangili A, Gendreau M. Transmission of infectious diseases during commercial air travel. *Lancet* 2005; 365:989-996.
- Gendreau M, DeJohn C. Responding to medical events during commercial airline flights. *N Engl J Med* 2002; 346:1087-1073.
- Ryan E., Wilson M., Kain K. Illness after international travel. *N Engl J Med* 2002; 347:505-516.
- Κοπανάρης Φ. Η Δημόσια Υγεία εν Ελλάδι. Τύποις Χρονόπουλου Χρ., Αθήνα 1933: 181-199, 317-320.
- www.icao.int/secretariat/PostalHistory/icao_and_the_world_health_organization.html
- Αναγκαστικός Νόμος 340/1936 «Περί των Υγειονομικών διατάξεων της δια θαλάσσης, δια ξηράς και δια του αέρος επικοινωνίας και της οργανώσεως της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας» 20 Νοεμβρίου 1936. Εφημερίς της Κυβερνήσεως Τεύχος 1, Φύλλο 512, σελ. 2817-2821.
- The International Air Transport Agreement, Chicago 7 December 1944.
- Cargill W. Airport Health Control. *J R Sanit Inst* 1948; 68:484-492.
- Swann W. Health control at an airport. *Med Off* 1957; 78:16.
- Wolfram K. Transnational networks in European governance. In: Wolfram K, Leucht B, Rasmussen M. *The History of the European Union: Origins of a Trans- and Supranational polity (1950-1972)*. Contemporary European Studies, Routledge, New York 2009: 12-34.
- Salmon T, Nicoll W. *Building European Union: a documentary history and analysis*. Carnegie, Glasgow 1997: 41-46.
- Συμβούλιο της Ευρώπης. Μερική-Ειδική Συμφωνία της 16ης Νοεμβρίου 1959. *Διοικητικά συμφωνία δια τον Υγειονομικόν Έλεγχον των κατά θάλασσαν, αέρα, και ξηράν επικοινωνιών* (5 Μαΐου 1964). Αρχείο Νομαρχίας Αττικής. Φάκελλος 242. Γενικά Αρχεία του Κράτους.
- McKinnin M, Smith L. Quarantine Inspection of International Air Travelers. *Publ Health Rep* 1962; 77:65-69.
- U.S. Public Health Service. Division of Foreign Quarantine: Itineraries of International Air travelers arriving at U.S. ports of entry. Washington D.C. 1961.
- Υγειονομικές Διατάξεις και Αστυιατρικές Επιθεωρήσεις. Αρχείο Νομαρχίας Αττικής. Φάκελοι 238-242. Γενικά Αρχεία του Κράτους.
- Bailey J. *Guide to Hygiene and Sanitation in Aviation*. W.H.O., Geneva 1977.
- Horner S. Port Health Control. *BMJ* 1974; 3:100-103.
- Isaacson M. Airport malaria: a review. *Bulletin WHO* 1989; 67:737-743.
- Kelly M. Control of infection in an international airline. *Occup Med* 1993; 43:91-94.
- Roayl L, McCoubrey I. International spread of disease by air travel. *Am Fam Physician* 1989; 40:129-136.
- W.H.O. *The International Health Regulations*. W.H.O., Geneva 2005.
- W.H.O. *Guide to Hygiene and Sanitation in Aviation*. Module 1: Water, Module 2: Cleaning and Disinfection of Facilities. W.H.O., Geneva 2009:1-6, 31-41.
- Νόμος 2920/2001 «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις». Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος 1ο, Αρ. Φύλλου 131.

*Προτεινόμενοι ιστότοποι με κατευθυντήριες υγειονομικές οδηγίες για αεροδρόμια, αεροσκάφη και επιβάτες:

www.aci.aero

(Airports Council International)

Airport preparedness guidelines for outbreaks of communicable disease

www.iata.org

(International Air Transport Association)

Guidelines on Health and Safety and link to Public Health Emergencies

www.skybrary.aero

(International Air Transport Association)

General Guidelines for Cabin Crew: Suspected Communicable Disease

www.cdc.gov

(United States Centers for Disease Control and Prevention)

Infection control guidelines for cabin crew members on commercial aircraft

www.who.int

(World Health Organization)

Guide to Hygiene and Sanitation in Aviation

WHO technical advice for case management of influenza A (H1N1) in air transport